

Natalia GRÎU

consultant principal, Ministerul Educației,

Profilul absolventului în contextul noii generații de curricula, aria Limbă și comunicare

Rezumat: Articolul realizează o scurtă radiografie a etapei premergătoare elaborării curricula ediția 2018-2019 și stabilește cele mai importante elemente de noutate, la nivelul ariei Limbă și comunicare. De asemenea, descrie aspectele relevante ale sistemului de competențe urmărite în cadrul ariei, în vederea definirii profilului absolventului.

Cuvinte-cheie: educație, curriculum, aria Limbă și comunicare, profilul absolventului, competențe, limba română, limba maternă, limba străină.

Abstract: The article does a brief analysis of the stage preceding the elaboration of the 2018-2019 National Curriculum and establishes the most important elements of novelty in the Language and Communication area. It also describes the relevant aspects of the competency system pursued in the area in order to define the graduate profile.

Keywords: education, curriculum, the Language and Communication area, graduate profile, skills, Romanian, mother tongue, foreign language.

În cadrul Summit-ului Mondial pentru Inovare în Educație (World Innovation Summit for Education, WISE), desfășurat la Doha în luna noiembrie 2014, nume notorii din domeniul educației au abordat aspecte esențiale cu privire la școala viitorului. Concluziile experților au fost că, în școală, misiunea profesorului va consta în orientarea/ghidarea elevului în procesul educațional, și nu în transmiterea de informații, așa cum Internetul va deveni principala sursă de cunoaștere; curriculumul va fi personalizat și va pune accentul pe abilitățile practice; educația va dura toată viața și va deveni mai scumpă. Tot în anul 2014, după un lung travaliu intelectual, atitudinal și de solidarizare a opiniei comunității educaționale intra în vigoare noul Cod al Educației (HG nr. 152/2014), un document important la nivel național, a cărui menire este să stabilească ”cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea,

funcționarea și dezvoltarea sistemului de educație din Republica Moldova” [1, p. 5]. Dincolo de aspectele normative esențiale, Codul Educației definește, în mod holistic, perspectivele de dezvoltare ale sistemului educațional, oferind un cadru legal și conceptual comun. Astăzi, după 5 ani de implementare a codului, este legitim să ne întrebăm: *În ce măsură asigurăm o educație accesibilă, relevantă și de calitate? Cum s-a reconfigurat rolul cadrului didactic și al celui managerial? Cât de relevante sunt curricula naționale în vederea asigurării unui parcurs educațional de calitate pentru fiecare elev/ă? Cum va arăta școala viitorului în Republica Moldova? Vom reuși noi, generația formată în mileniul II, cu resursele disponibile, să creăm această școală a viitorului pentru generația mileniului III?*

În contextul acestor întrebări, cu certitudine, dezvoltarea sistemică a curriculumului este o premisă

esențială a calității procesului educațional, care se axează pe o abordare științifică, dar și experiențială deopotrivă. Elaborarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a unei noi generații de curricula în perioada 2018-2019 este motivată nu doar de „expirarea” perioadei de funcționare a ultimei generații de curricula, aprobate în anul 2010, dar și de recomandările noilor documente europene privind achiziționarea competențelor-cheie în cadrul învățământului obligatoriu. Mai mult, în concepționalizarea acestuia se impunea, în mod firesc, nu doar respectarea unui context internațional, dar, în primul rând, a unui context național, care derivă din realitățile sociale, economice, politice și culturale ale Republicii Moldova: migrația internă, migrația externă (în special a tinerilor), îmbătrânirea populației, specificul economic al țării (lipsa resurselor naturale) etc. Strategia Națională de Dezvoltare *Moldova 2020*, aprobată de Guvernul Republicii Moldova în luna octombrie 2014, oferă un parcurs pertinent, prin care țara noastră să poată răspunde la aceste provocări, urmărind modernizarea reală a sistemului educațional, care și astăzi este, pe alocuri, tributar sau mai păstrează reminiscențe ale regimului sovietic.

În această ordine de idei, era important să înțelegem vectorii filosofiei modernizării curriculare în așa măsură ca actualizarea curricula să răspundă unui context al schimbării, intuind esențele unui profil al absolventului, viitorului beneficiar – cetățean al Republicii Moldova. În studiul de politici în domeniu – Educație pentru o societate a cunoașterii: Cadrul de referință al noului Curriculum Național, elaborat în anul 2015, la inițiativa Ministerului Educației, în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova – au fost stabilite dominantele bazei conceptuale ale Cadrului de referință al Curriculumului Național, definit drept „descrierea esențializată a reperelor de bază și a componentelor definitorii ale itinerarelor de învățare, de la educația primară până la clasa a XII-a” [3, pp. 6-7]. Sintagma ”itinerare de dezvoltare” accentuează necesitatea ”înnoirii” curriculare prin axarea pe nevoile reale ale fiecărui beneficiar, în manieră individualizată și conformă standardelor de stat. Ulterior, în anul 2017, ministerul a aprobat Cadrul de referință al Curriculumului Național. Unul dintre elementele de noutate ale documentului este stabilirea **profilului absolventului** pe niveluri și cicluri școlare. Acesta rezultă din idealul educațional conform Codului Educației și ”reprezintă, într-o formă specifică, finalitățile proiectate” [5, p. 33], fiind dezvoltat prin 4 categorii de atribute generice necesare viitorilor cetățeni:

- ”persoane cu încredere în sine și în propriile forțe, își cunosc bine potențialul, gândesc independent, se pot adapta la schimbări, demonstrând autonomie și integritate morală;
- deschiși și doritori să învețe pe parcursul întregii vieți, progresând treptat și ajungând la rezultate

conform capacităților personale, pentru a fi capabili să facă față cu succes provocărilor unei societăți și economii ale cunoașterii și unui mediu în schimbare perpetuă;

- activi, proactivi, creativi și inovatori, capabili să-și asume riscuri rezonabile, să comunice eficient și să lucreze eficient în echipe pentru binele comun;
- angajați civic și responsabili, asumându-și conștient valorile general-umane importante pentru societate democratică, își cunosc, apreciază și promovează identitatea culturală, sunt cetățeni activi, conștienți și angajați, care contribuie, în mod eficient, la dezvoltarea și prosperarea societății” [Ibidem, p. 33].

În aria *Limbă și comunicare*, procesul de dezvoltare curriculară a presupus un exercițiu complex de asigurare a continuității, dar și de redimensionare a paradigmei de formare în școală a trei dintre competențele-cheie stipulate în art. 11 din Codul Educației: *competențe de comunicare în limba română, competențe de comunicare în limba maternă și competențe de comunicare în limbi străine*. În total, au fost elaborate 17 curricula: 8 pentru treapta gimnazială și 9 pentru treapta liceală. Realizarea noii curricula în cadrul ariei *Limbă și comunicare* s-a racordat la recomandările noilor documente europene, inclusiv Volumul complementar al Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, ediția 2018 (CECRL) care stabilește nivelurile de performanță lingvistică, precum și Recomandările Consiliului Europei privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Bruxelles, 22 mai 2018).

Printre demersurile inovatoare ale noii generații de curricula în aria dată, putem menționa:

- reformularea **competențelor specifice** disciplinelor, evidențiind **valorile și atitudinile** predominante în concordanță cu profilul absolventului claselor gimnaziale și liceale;
- asigurarea **progresiei** cognitive, formative și atitudinale a competențelor pentru fiecare clasă;
- revizuirea sistemelor de unități de competențe în contextul dinamic al formării competențelor specifice pe unități de învățare și pe clase;
- eșalonarea **sistemelor de finalități** la sfârșitul fiecărui an de studii pentru treapta gimnazială;
- adaptarea la principiile **Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi** a curricula disciplinare la limbile străine, dar și a curricula la **limbi nematerne**;
- asigurarea conexiunilor **inter-/transdisciplinare** prin formularea unor competențe specifice de integrare și transfer;
- corelarea abordărilor **intra-/interdisciplinare** la nivelul conținuturilor pe discipline, clase și unități de învățare;

- redefinirea **unităților de învățare** ca sistem de referință al finalităților de format și asigurarea unei **structuri unice** a unităților de învățare pe clase;
- **flexibilitatea** la nivelul diferitelor componente curriculare, prin acordarea de ore la discreția cadrului didactic, prin oferirea unor liste de texte, produse și activități de învățare recomandate;
- introducerea la disciplinele cu statut de limbă maternă (limba și literatura română/rusă/găgăuză/bulgară) a unei competențe distinctivă, dedicată **didacticii oralei**;
- introducerea, la disciplinele cu statut de limbă maternă (limba și literatura română/rusă/găgăuză/bulgară) a unei competențe distinctivă – **competența identitară**;
- orientarea procesului de învățare a limbilor străine spre latura **comunicativ-situativă**, prin abordare acțională;
- dezvoltarea abilității de **mediere orală, scrisă și online** a elevului, precum și centrarea pe un registru generos de **produse digitale**;
- **abordarea integrată** a conținuturilor vizând studiul limbii și literaturii române pentru instituțiile cu predare în limba minorităților naționale;
- asigurarea **unui concept unitar al disciplinei Literatura universală** în clasele liceale (profilul umanist) pentru instituțiile cu predare în limba română și în limba rusă etc.

Toate curricula sunt structurate pe **unități de învățare**, constituite din elemente-cheie în interconexiune: **unități de competențe, unități de conținuturi, activități și produse de învățare**, care servesc ca mijloace de atingere a finalităților de învățare. De asemenea, toate curricula au asigurat o **decongestionare** efectivă a unităților de conținut (triarea terminologiei specifice). Acest demers a răspuns constatării tranșante, subliniate în Strategia de Dezvoltare a Educației pentru anii 2014-2020 *Educația 2020*: ”Conținuturile curriculare sunt congestionate și nu asigură relevanță pentru dezvoltarea și afirmarea personală, socială și profesională a beneficiarilor procesului educațional” [7, p. 22]. Astfel, unele conținuturi au fost ajustate și reorganizate, iar în procesul de sincronizare a disciplinelor din cadrul ariei *Limbă și comunicare*, cât și a unor discipline din alte arii (de exemplu, *Istoria românilor și universală*), anumite conținuturi au fost reorganizate în alte clase, în vederea evitării unor confuzii ca cele în care elevul anticipează, la limba străină, studiarea unor conținuturi (de exemplu, conjugarea verbelor) pe care nu le-a studiat la limba maternă. Autorii au colaborat la nivel de arii și s-au îngrijit să asigure o coerență imanentă în plan diacronic și sincron în acest sens.

Actuala generație de curricula asigură un cadru co-

erent de stabilire a unor conexiuni firești și logice între diferite discipline, prin abordare integrată, specifică transdisciplinarității. Ghidarea activității educaționale va presupune centrarea pe rezolvare de probleme din lumea reală, pe aspectele relevante ale vieții cotidiene, urmărindu-se motivarea și implicarea elevului, menținerea dorinței și curiozității pentru cunoaștere și interacțiune vie cu semenii. Dominanta profilului absolventului se definește astfel prin deschidere spre implicare, analiză critică. Plusul evident se exprimă prin posibilitatea proiectării, organizării și desfășurării de proiecte în grup sau individual. În cadrul acestora, elevul va fi ghidat de mai mulți profesori, dar urmărindu-se formarea competențelor specifice fiecărei discipline în parte, prin elaborare de **produse**, care sunt rezultatele concrete ale procesului de învățare, palpabile și evaluabile. În actuala generație de curricula, identificarea produselor de învățare s-a racordat și prevederilor Standardelor de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general și Standardelor de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal (2015). În conformitate cu acestea, atât elevul, cât și profesorul trebuie să atingă nivelul de competență nu doar în calitate de utilizator de produse digitale, dar și de creator al acestora. Astfel, printre produsele recomandate pentru aria *Limbă și comunicare*, exemplificăm: conversații simple, dar și online, SMS-uri/e-mailuri, postere și colaje în format tradițional și digital, chatul, prezentări PPT, Prezi, video-uri, forumul de idei în presa reală/virtuală (online sau simulată), blogul, vlogul etc. De menționat că Volumul complementar al CECRL a avut un rol important în ideea introducerii **interacțiunii online** ca un element important al comunicării într-o limbă străină, adițional la comunicarea orală și cea scrisă, mai mult chiar, cel de-al șaselea mediu la nivelul unităților de conținut este cel social și informațional. Prin urmare, o dominantă a profilului absolventului vizează **competența digitală** și dexteritatea în utilizarea **noilor media ca resurse de documentare**.

Generația de curricula 2018-2019, aria *Limbă și comunicare*, cea de-a doua centrată pe formare de competențe, definește profilul absolventului prin următoarele aspecte definitorii (Figura 1).

Cu alte cuvinte, ne așteptăm ca elevii viitori beneficiari ai curricula naționale ediția 2018-2019 să demonstreze în timp responsabilitate lingvistică, adaptabilitate, să fie vorbitori culți de limba română/maternă, să aprecieze și să-și promoveze identitatea culturală, să manifeste interes pentru cunoașterea altor limbi, să acționeze ca mediator pentru a comunica esența/ideea principală expusă în situații cotidiene, să devină pentru toată viața un cititor conștient și avizat, să utilizeze competențele lingvistice în calitate de instrumente de formare și autoformare continuă.

În concluzie: În contextul definirii profilului absolventului, la nivelul acestei arii curriculare, se va pune un accent semnificativ pe inițiativa și curiozitatea elevului/elevei. Astfel, se va asigura o pondere echilibrată a textelor literare vs. texte nonliterare, iar oferta de texte recomandate spre lectură se va racorda, în primul rând, criteriului axiologic. Este valoros acel act al lecturii centrat pe orizontul de așteptare al elevilor, iată de ce autorii au propus, și nu impus, o listă recomandată de texte, pe care cadrul didactic și elevii o pot completa. Așteptarea firească la această etapă este că profesorii de la diferite trepte de școlaritate vor analiza în mod responsabil documentele curriculare. De exemplu, învățătorul de la clasele primare va analiza curricula pentru educație timpurie, iar profesorul de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limba minorităților va urmări 4 documente curriculare interconectate, care asigură o continuitate firească în vederea formării competenței de comunicare în limba română: educație timpurie, treapta primară, treapta gimnazială și cea liceală. E un soi de puzzle curricular pe care, dacă nu-l conștientizăm, riscăm să avem o perspectivă fragmentară asupra filosofiei predării disciplinei, fie că e vorba despre o limbă maternă, una străină sau de limbă de instruire. Doar prin crearea unui cadru motivațional, a unor medii de învățare prietenoase (atât reale, cât și virtuale), esențiale în asigurarea formării armonioase a personalității elevului/elevei curricula ediția 2018-2019 vor contribui la materializarea profilului absolventului în corespundere cu așteptările proiectate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova. Modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16, art. 401, intrat în vigoare la 01.07.16.
2. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion volume with new descriptors. Coun-

Figura 1. Profilul absolventului, aria Limbă și comunicare

- despre funcționalitatea limbii în cadrul unui contact social;
- despre cultura națională și cea a țării limbii-țintă;
- despre educația lingvistică și cea literar-artistică;
- despre normele ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale;
- despre contextele tematice și mediile definite;
- despre componentele de structură a textului literar și nonliterar etc.
- de aplicare a normelor lingvistice în formularea de mesaje simple/complex și corecte;
- de receptare a mesajelor scrise, orale, online;
- de producere a mesajelor scrise, orale, online;
- de implicare în interacțiuni verbale;
- de prezentare și autoprezentare;
- de mediere și transfer;
- de citire cursivă, expresivă și conștientă a textelor literare și nonliterare;
- de implicare în interacțiuni verbale prin adaptarea limbajului;
- de argumentare, contraargumentare;
- de manifestare a unui comportament lingvistic autonom în situațiile reale de comunicare etc.
- curiozitate și toleranță;
- coeziune și coerență discursivă;
- spirit de observație și creativitate artistică/literară;
- responsabilitate pentru propria exprimare și autocontrol;
- atitudine pozitivă și interes pentru lectură;
- deschidere și motivație pentru dialog intercultural;
- atenție, interes și atitudine pozitivă în procesul de interacțiune verbală;
- inițiativă și spirit civic;
- respect pentru valorile culturii naționale și universale, percepere a identității naționale și deschidere pentru implicare activă, responsabilă în viața social-culturală a Republicii Moldova etc.

cil of Europe. Strasbourg, 2018.

3. Educație pentru o societate a cunoașterii: Cadrul de Referință al noului Curriculum Național: Studii de politici educaționale. Institutul de Politici Publice. Chișinău, 2015.
4. Evaluarea Curriculumului Național în învățământul general. Studiu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației. Chișinău, 2018.
5. Guțu VI. et al. Cadrul de Referință al Curriculumului Național. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău: Lyceum, 2017.
6. Recomandările Consiliului Europei privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Bruxelles, 2018.
7. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 *Educația 2020*. Aprobata prin HG 944 din 14.11.2014.